

ҲОЙДАЛИ ҚАЗИЛМА БОЙЛИКЛАРИНИ ГЕОЛОГИК ҲРГАНИШ ТАРИХИ

Муродилла Хайдаров

Геология фанлари университети

ёшлар масалалари ва маънавий-маърифий ишлар бўйича проректор.

Тел.: +998(94) 665-27-77

Мирхомид Миракбаров

ЎЗМУ Тарих факультети мустақил изланувчиси

+998(90)039-27-77

E-mail: Mirkhomid1@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7878076>

Аннотация. Мақолада Олмалик худудида жойлашган Куйкенжасой майдонининг геологик тузилиши ва олтин маъданлашуви хусусида фикр-мулохазалар келтирилган.

Калит сўзлар: маъдан, майдон, геологик, разведка, металлар, минерализация, кудук, структура.

ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Аннотация. Статья содержит комментарии по геологическому строению и золотому оруденению Куйкенджасойского месторождения, расположенного в Алмалыкском районе.

Ключевые слова: рудник, месторождение, геологическое, разведка, металлы, оруденение, скважина, структура.

HISTORY OF GEOLOGICAL EXPLORATION OF MINERAL RESOURCES

Abstract. The article contains comments on the geological structure and gold mineralization of the Kuykenjasoy field located in the Almalik region.

Key words: mine, field, geological, exploration, metals, mineralization, well, structure.

Бугунги кунда хар кандай давлатнинг салохияти ва кудрати унинг фойдали казилмаларининг бойлиги оркали белгиланади. Ўзбекистон Республикасининг фойдали казилмалари жуда катта истикболга эгалиги хаммамизга маълум. Ўзбекистон заминида мавжуд булган бойликларга эга давлатлар жaxon харитасида куп эмас. Ўзбекистон эр ости бойликлари билан хакли суратда фахрланади — бу эрда машхур Менделев даврий системасининг деярли барча элементлари топилган

Республикамызда мавжуд булган иккита йирик кон-металлургия комбинатлари мамлакатимиз иктисодиётининг устунлари хисобланади. Хусусан, мамлакатимиздаги рангли металлар маркази хисобланмиш АЖ "Олмалик кон-металлургия комбинатининг салохияти ва истикболи катта.

Олмалик худудидаги биринчи геологик урганишлар Г.Д.Романовский (1875) ва И.В.Мушкетов (1875-1878) бошчилигида олиб борилган. Ушбу худудни режали ва батафсил урганишлар 1918 йилда бошланиб, С.Ф.Машконцев томонидан геологик съёмка ишлари утказилган. С.Ф.Машконцев изланишлари Корамозор ва Олмалик тог кон худудига кизикишни кучайтириб, Б.Н.Наследов бошчилигидаги геологик партия ташкиллаштириб, ушбу партия 1927 йилда уч гурухга булинди. Ушбу вақт оралигида худуддаги барча нисбатан катта маъданли майдонлар геологик урганилди.

1936 йилда К.Н.Вендленд ва 1940-1941 йилларда Б.Н.Наследовлар томонидан 1:50000 микёсли геологик съёмка ишлари олиб борилиб, уларнинг ишлари натижасида худуднинг Марказий тектоник блокини ташкил килувчи юкори палеозой эффузив катламларининг табакаланиш схемаси тузилди.

1952-55 йиллар ва 1960-62 йилларда Ж.Н.Кузнецов ва В.А.Арапов (1958, 1964 йиллар) эса Олмалик худудининг гарбий кисми ва ундаги Марказий тектоник блокада 1:25000 микёсли геологик съёмка ишлари олиб борилди. 1953-1957 йилларда И.Б.Федорова бошчилигида 1:10000 микёсдаги геологик съёмка ва шлих наъмуналаш, гамма-съёмка оркали шу микёсдаги ишлар олиб борилди. Ушбу ишлар натижасида эффузив жинслар батафсил табакаланиб, асосий тектоник бузилмалар кузатилиб, бир нечта мис ва полиметалл маданлашувлар аникланди. Майдоннинг геологик очилмалари кечкин камлиги ва таналарнинг очилмалари жуда сустиги сабалиги ушбу маданлашувлар факатгина белгилаб кетилиб, харитага туширилмаган. Мазкур кузатувлар натижасида шлихли наъмуналашдаги олтин курсаткичлари аникланган булсада, етарлича ахамият берилмаган.

1965 йилгача Марказий юлок саноат микёсидаги яширин полиметалл маданлашувига истикболли хисобланган ва шунга асосланиб барча геологик ишлар шу максатда олиб борилган эди. 1960 йилдан токи 1992 йилгача ушбу ишлар натижасида (И.Б.Фёдорова, Г.М.Заморин, В.Ф.Викторов, А.Т.Рахубенков, А.А.Кулаков, М.Д.Троянов, В.Б.Тохсиров, В.П.Коломинченко, Е.Д.Молчанов ва бошкалар) С2 сиенито-диоритлар ва карбонат ёткизикларнинг контактидаги скранлашган зоналарида, карбонат ёткизиклар ва уларни коплаб турувчи эффузивлар контактларида полиметалл маъданлашув аникланди. Улар стратиформ курунишдаги намоён булади (Кулчулак полиметалл кони, Центральний, Бургундин ва Кенжасай участкалари). 1991 йилда Кулчулак конида разведка ишлари ва Бургундин ва Центральний участкаларида кидирув-бахолаш ишлари яқунланди. Кургошин, рух ва йулдош компонентларнинг микдори хисобланиб Кулчулак кони Ўзбекистон Республикаси Давгеолкум ИТЙ да куриб чикилиб резерв конлар хисобига киритилди, Центральний ва Кенжасой участкаларида эса полиметалл маъданлашуви йук деб хулоса килинди. 1993 йилдан бошлаб полиметалларни кидириш буйича ишлар Центральний участкасида тухтатилиб, Кулчулак конини казиб олишни иктисодий тасдиклашгача ишлар олиб бориш бекор килинди.

Центральний блокадаги мис-порфир маъданлашуви (Кизата ёки бугунги Ёшлик-П) 1962 йилда аникланди. Ушбу участкадаги кидирув-бахолаш ишлари 1978-81 йилларда олиб борилиб, ушбу ишлар натижасида маъданлашувнинг саноат микёсидалиги исботланди. Кизата (Ёшлик-П) участкасидаги дастлабки разведка ишлари 1983-88 йилларда олиб борилиб, батафсил разведка ишлари 1993-98 йилларда олиб борилди (Б.А.Дё, 1999). 1982 йилда 500м дан чуқур сатхда Куйикавулди мис-порфир маъданли майдони аникланиб, микёси буйича кичик хисобланди (Мешанинов, 1984). Ушбу аникланишлар нисбатан катта микдордаги

Олтин маданлашувларини аниклаш буйича центральний блокадаги геологик ишлар 1965 йилдан бошланиб бугунги кунгача давом этмокда. 1965 йилдан бошлаб 4 та конлар аникланиб, уларда тулик разведка ишлари тугатилган. Улар куйидагилар: Бичанзор, Марказий Кавулди, Южний Кавулди ва Южний-П. Кавулди мадан бошкармасининг хом-ашъё базасини кенгайтириш максатида ер юзасига нисбатан якинрок булган маданлашган

участкалар, яъни Булок, Высотное, Чилик, Илон, Яйляу, Юкори Корасой, Кенжасой, Катранги, Кульчулак, Верхнекенжаульское Балантепе участкаларида кидирув-бахолаш ишлари олиб борилди. Олиб борилган ишлар натижасида ушбу майдонлар рад курсаткични олди. Бунинг сабаби улардаги олтин микдорини камлиги ва маъдан танларининг улчамлари кичиклиги дея курсатилди.

1989-97 йилларда КРП томонидан хажимли хариталаш асосида (Мешанинов Е.З., Гиль А.В. ва бошқалар) геологик кидирув ишларини олиб боришди. Ушбу ишларнинг натижасида олтин конларининг (Марказий Каульды, Южный ва Южный-II) ва майдоннинг геологик, геофизикавий, геохимёвий моделлари тузилиб, чуқур сатхлардаги яширин олтин маъданлашувига эга истикболли участкалар аниқланди. Южный-I, Южный-II, Садовый ва Куйикенжасой участкалари буйлаб башорат ресурслари хисобланиб, кидирув-бахолаш ишларига тавсия қилинди.

1966-67 йилларда Г.М.Заморина бошчилигида Олмаликсой дарёсининг унг кдргогида, Куйикенжасой участкаси билан биргаликда полиметалларни аниқлаш буйича кидирув-бахолаш ишлари олиб борилди. Ушбу ишларнинг натижаси ижобий бўлмади. Куйикенжасой участкасида ушбу вақт оралигида 9 та бургу кудуклари утилиб, улар серпентинизациялашган доломитларда султ полиметалл минерализация аниқланди. Андезит порфирларнинг узгарган (кварцлашган, серитизациялашган ва перитлашган) контакт зонасида, яъни серицит-кварцли метасоматитларга айланган қисмларида олтин микдорининг саноат микёсидаги курсаткичлари аниқланди. Бундан ташқари субкенглик қуринишидаги кварцлашган зоналари, кварцли томирчаларда олтин маъданлашуви аниқланиб, Кенжасой, Катранги ва Балантепа участкаларини олтин маъданлашувига эга сифатида қабул қилинди. Ушбу участкалар 1968-1970 (Гончаров 1971) ва 1970-1973 (Габитова, 1974) йилларда юзадан канавалар, чуқурликка бургу кудуклари утиш орқали урганилиб, геологларнинг фикрича олтин маъданлашуви нисбатан султ намоеън бўлиб, алохида жойларда, яъни кварцлашган зоналарнинг айрим қисмларида уясимон олтин маъданлашуви аниқланиб, уларнинг микдорий курсаткичи анчайин баланд эди. Ушбу уячалар олтин маъдан таналарига боглик эмасди. Юкорида айтиб утилган маъданлашган участкалар буйлаб нисбий натижа белгиланди.

Хулоса урнида шуни айтиш мумкунки, геологик-структуравий ва геологик-башорат ишлар натижасида Куйикенжасой участкаси (1983-88 йиллар, Кузнецов) Куйикавулди вулкано-тектоник структура ва контакт структуранинг кесишган жойида яширин олтин маъданлашувининг аниқлаш учун истикболли майдон сифатида айтиб утилган. Кидирув ишлари давомида Курама гурухининг хажмли хариталаш ишларида 19 кидирув-структуравий бургу кудуклари утилиб, улар участканинг олтин маъданлашувига истикболли эканлигини тасдиқлаб, қушимча 8 та кидирув бургу кудуклари утилди, улардан 5 таси олтин минерализацияли метасоматитларни кесиб утди.

Куйикенжасой участкаси буйлаб чуқур бургу кудукларининг умумий сони 27 та, уларнинг чуқурлиги 173-494м ни ташқил қилади. Ушбу ишларнинг натижалари участкани баҳолашда чуқур бургу кудуклари орқали утишни такозо этади.

REFERENCES

1. Смирнов В.И. Геология полезных ископаемых. Издательство «Недра», 1969г.
2. Татаринов П.М., Карякин А.Е., и др. курс месторождений твёрдых полезных ископаемых. Издательство «Недра», 1975 г.
3. Геология полезных ископаемых Узбекистана. Издательство «Фан», 1998 г. Ташкент. Университет.
4. Рудные месторождения Узбекистана. Издательство «Фан», 2002 Ташкент. ИМП